

МАКТАБДА СОҒЛОМ МУҲИТНИ ЯРАТИШДА РАҲБАРНИНГ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528373>

Арзиев Али

Қорақалпоғистон Республикаси ХТХҚТМО минтақавий маркази «Педагогика, психология ва таълим технологиялари» кафедраси катта ўқитувчиси.

Юсупов Қуаныш

Қорақалпоғистон Республикаси ХТХҚТМО минтақавий маркази «Педагогика, психология ва таълим технологиялари» кафедраси катта ўқитувчиси.

Мамлакатимизда демократик принциплар устувор бўлган янги жамият қуриш, бозор муносабатларига асосланган кучли иқтисодиётга эга давлат барпо этишга йўналтирилган босқичма-босқич амалга оширилаётган ислохотлар доирасида халқ таълими тизимидаги энг муҳим вазифалардан бири таълим сифати ва мазмунини янги босқичга кўтаришдан иборат.

Бу вазифа самарали амалга оширилса, мамлакатимизни модернизация борасида белгиланган мақсадларга эришишда энг муҳим ҳал қилувчи куч ҳисобланган маънавий жиҳатдан баркамол, ахлоқан пок, мустақил фикрлайдиган, ташаббускор бўлган билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбияланади.

Янги инновацияларнинг самара бериши ҳамда таълим-тарбия сифатини оширишга хизмат қилиши энг аввало уларнинг мазмун-моҳиятини ҳар бир педагогик жамоаларда ўрганишни ва ҳар бир ўқитувчи, мактаб раҳбарлари томонидан амалиётга самарали жорий этилишини таъминлашга, энг муҳими эса мактабларда соғлом муҳитнинг яратилганлигига боғлиқ. Айтиш мумкинки, билимли ва интеллектуал ривожланган баркамол авлод соғлом муҳит мавжуд бўлган соғлом жамоада тарбияланади.

СОҒЛОМ МУҲИТ бу – таълим-тарбия жараёни иштирокчилари ўртасида ўзаро самимий ҳурмат, таълим-тарбия сифатини ошириш учун биргаликда фаолият кўрсатаётган аҳил жамоа, жамоадаги ҳар бир шахснинг қобилиятларини юзага чиқариш ва ривожлантириш учун яратилган шароит, дўстона, илиқ ва ишчан муҳит.

Шундан келиб чиққан ҳолда, соғлом муҳитни шакллантириш қуйидаги омилларга боғлиқ:

- Мактаб раҳбариятининг адолатли ёндашуви ва самарали бошқарув;
- Жамоа ўртасидаги самимий муносабат;

- Мактаб раҳбарияти, ўқитувчи, ўқувчининг аҳил бўлиб умумий мақсад (*таълим-тарбия сифати ва самарадорлигини ошириш*) сари интилиши;

- Соғлом рақобатнинг мавжудлиги;

- Шахснинг интеллектуал салоҳиятини намоён этишга имконият ва шароитларнинг яратилганлиги;

- Натижага кўра рағбатлантиришнинг йўлга қўйилганлиги;

- Самарали натижага олиб келувчи ўзаро ҳамкорликнинг мавжудлиги;

- Ўқув-тарбия жараёнини иштирокчилари(ўқувчилар)нинг шахсий қобилиятлари, (ўқитувчилар)нинг касбий маҳоратларини ҳурмат қилиниши;

- маънавий-маърифий тарбия ва ўқувчиларни ижодий фаолиятга жалб қилиш бўйича маҳалла қўмиталари билан ишлаш;

- девиант хулқли ўсмирларни ижодий фаолиятга жалб қилиш бўйича вояга етмаганлар билан ишлаш комиссиялари билан ҳамкорликда тадбирлар ташкил этиш;

Умумтаълим мактабларида соғлом муҳитни шакллантириш энг аввало мактаб раҳбариятининг бошқарув маҳорати ва касбий салоҳиятига боғлиқ.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда раҳбар атамаси масъулиятни ҳис қиладиган, жамоани бирлаштириб умумий мақсад (*таълим-тарбия сифати ва самарадорлигини ошириш*) сари етаклаб, жавобгарликни ўз зиммасига олиб биладиган, ёш авлод манфаатлари ҳамда эл-юртни келажагини ўйлаб меҳнат қиладиган кишига нисбатан ишлатилади.

Раҳбарлик юқори даражадаги масъулиятликни, юксак ақл-фаросат, кўп куч-ғайрат, изланиш ва топқирликни, ўз устида тинмай ишлашни талаб қилади.

Раҳбар энг аввало масъулиятли, компетентли ташкилотчи, адолатли ва фидойи бўлиши зарур.

Мактаб раҳбари соғлом ижодий муҳит воситасида жамоа аъзолари орасида шундай муносабатлар тизимини шакллантириши керакки, бу муассаса олдига қўйилган мақсадларга энг юқори даражада эришиш имконини берсин. Бунинг учун раҳбардан қуйидаги малака ва хусусиятларга эга бўлиш талаб этилади:

* ташкилотчилик қобилияти;

* ўз билиминини мунтазам ошириб бориши;

* таълим-тарбия сифати ва самарадорлигини оширишда шахсий намуна кўрсата олиши (*ўз мутахассислиги бўйича намунавий очиқ дарслар*

ташқил этиши, дарс таҳлилларига кириши ,илғор тажрибаларни жорий этишида етакчили қилиши);

* янги ғоя, янги ташаббус, янги технологияларни жорий этилишини қўллаб-қувватлаши;

* ўқитувчи ва ўқувчи психологиясидан хабардор бўлиши (ёш хусусиятлари ва темпераментларига қараб самарали мулоқотга кира олишиши);

* фақат ўзининг нуқтаи-назари ва фикрини ўтказмасдан, ўзгаларнинг ҳам фикрини инобатга олиши;

* ўқитувчиларнинг билим ва малакаларини, ижодкорлик қобилиятларини қадрлаш хусусиятини мавжуд бўлиши;

* тадбиркор, ишбилармон бўлиши;

* вазиятни тўғри баҳолай олиш;

* мустақил қарор қабул қила олиш ва мазкур қарорга жавобгарлик ҳисси бўлиши;

* ҳамкорларига, жамоа аъзоларига берган ваъдасини доим ўз вақтида бажариш;

* мағрурланиб кетмаслик, жамоа ўртасида камтар бўлиш, ўзига ортиқча баҳо бермаслик;

* ўзининг иштироки зарур бўлган масалаларнигина ҳал қилишда қатнашиши;

* фаолиятидаги ҳар бир хато ва камчиликларини синчиклаб таҳлил қилиб, керакли сабоқ чиқара олиш каби хусусиятлар.

Шу билан биргаликда раҳбар кадрлардан самарали фаолиятнинг муҳим воситаси сифатида ҳар бир ҳаракатга ижодкорлик билан ёндашиб, ҳудуддаги шарт-шароитларни аниқ ҳисобга олган ҳолда иш услубини танлаш талаб қилинади.

Жамоа кўпчилиқни ташқил этади, шундай экан уларнинг фикри, дунёқараши, маънавияти, характери, руҳияти ҳам турличадир. Раҳбар уларнинг турли-туман ишларини кузатиб туриши керак бўлади. Ўз муассасаси аъзоларининг ҳатти-ҳаракатларидан воқиф бўлмаслик жамоанинг бир неча тарафга бўлинишига сабаб бўлади.

Демак, раҳбарнинг маҳорати ўз қўл остида фаолият кўрсатувчиларга яхшироқ ишлаш истагини бера олишдан иборатдир. Раҳбар кўпроқ шахсий намуна кўрсатиши, маънавий рағбатлантириш, ишонтириш, тушунтириш ва ташвиқот қилиш йўли билан ҳар бир ходимга ва бутун жамоага таъсир кўрсатади.

FOYDALANILGAN ADABIYETLAR:

1. Асадов Ё.М. Руҳий ҳолатлар диагностикаси ва коррекцияси. -Т., 2000
2. Қоплонова М., Авлаев О. Бошқарув психологияси.-Т., 2004 й.
3. Қоплонова М., Авлаев О.У. Раҳбар шахсининг психологик жиҳатлари. -Т., 2006 й.